

A EPE INTERATIVA COMO FERRAMENTA DE APOIO À PESQUISA E PLANEJAMENTO ENERGÉTICO: UMA ANÁLISE DO SEU PAPEL NA DISPONIBILIZAÇÃO DOS DADOS SETORIAIS

Adjeferson Custódio Gomes	Angela Marim Bosetti	Allan Christian Barbosa Alves	Sarah Modesto Sanches	Rafael Santos Freire Ferraz	Josué Silva de Moraes	Fabiano Rodrigues Soriano
Curso de Engenharia Elétrica	Curso de Educação Aberta e a Distância	Curso de Engenharia de Controle e Automação	Curso de Engenharia de Produção			
Universidade Estadual de Santa Cruz	Universidade Federal do Piauí	Universidade Federal de Uberlândia	Universidade Estadual de Santa Cruz			
Ilhéus, Brazil	Uberlândia, Brasil	Ilhéus, Brazil				
ORCID: M-8761-2018	ORCID: ...	ORCID: ...	ORCID: ...	ORCID: 0000-0001-8857-011X	ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1173-0669	ORCID: ...

Resumo - A transparência e a disponibilidade de dados setoriais são fundamentais para o planejamento energético e a formulação de políticas públicas. Nesse contexto, este trabalho analisa a plataforma EPE Interativa, desenvolvida pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), como ferramenta de apoio à pesquisa e à tomada de decisão no setor energético brasileiro. A metodologia adotada consiste em uma análise qualitativa de funcionalidades selecionadas da plataforma, com base nos critérios de abertura, usabilidade, completude e atualização dos dados. Os resultados indicam que a EPE Interativa contribui significativamente para a democratização das informações do setor energético, ampliando o acesso a dados relevantes para estudos técnicos e científicos. Entretanto, foram identificadas limitações relacionadas à usabilidade, à exportação de dados e à atualização de algumas ferramentas. Conclui-se que, apesar de seu papel estratégico, a plataforma ainda demanda aprimoramentos para maximizar sua efetividade como instrumento de apoio ao planejamento energético.

Palavras-Chave- Dados abertos; Dados energéticos; EPE Interativa; Planejamento energético; Transparência de dados.

EPE INTERATIVA AS A TOOL FOR SUPPORTING ENERGY RESEARCH AND PLANNING: AN ANALYSIS OF ITS ROLE IN THE PROVISION OF SECTORAL DATA

Abstract – Transparency and the availability of sectoral data are essential for energy planning and public policy development. In this context, this study analyzes the EPE Interativa platform, developed by the Brazilian Energy Research Company (EPE), as a tool to support research and decision-making in the Brazilian energy sector. The

methodology consists of a qualitative analysis of selected platform functionalities, based on the criteria of data openness, usability, completeness, and update frequency. The results indicate that EPE Interativa significantly contributes to the democratization of energy information, expanding access to relevant data for technical and scientific studies. However, limitations related to usability, data export, and the updating of certain tools were identified. It is concluded that, despite its strategic role, the platform still requires improvements to maximize its effectiveness as a support tool for energy planning.

Keywords - EPE Interativa; Energy planning; Energy data; Open data; Data transparency.

I. INTRODUÇÃO

A disponibilização de informações pela Administração Pública Federal constitui um dever decorrente do princípio constitucional da publicidade (art. 37 da Constituição de 1988) e um direito garantido ao cidadão (art. 5º, XXXIII). Com a promulgação da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), esse compromisso foi ampliado, estabelecendo-se a obrigatoriedade da disponibilização ativa de dados na internet em formatos abertos e processáveis por máquina (art. 8º), alinhando o Brasil às diretrizes internacionais de dados abertos [3].

Nesse contexto, dados setoriais são informações que caracterizam um segmento industrial ou um mercado como um todo. Tais dados reúnem estatísticas de produção, consumo, infraestrutura e tendências que permitem compreender o panorama geral de determinado setor. Assim, a publicidade dos dados setoriais em áreas estratégicas, como telecomunicações, transportes, saneamento e energia, é essencial para embasar diagnósticos, orientar políticas públicas e fomentar pesquisas técnico-científicas.

A título de exemplo, o art. 1º da Resolução nº 774/2025 da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) define as rotinas e os procedimentos para as operações de coleta e transferência de dados setoriais, evidenciando o papel dos órgãos reguladores na gestão do fluxo de informações [2].

No setor energético brasileiro, a necessidade de dados confiáveis e acessíveis é intensificada pela complexidade da matriz energética. Nesse sentido, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), responsável por produzir estudos que subsidiem o planejamento energético nacional, desenvolveu a plataforma EPE Interativa com o objetivo de ampliar a transparência e facilitar o acesso às suas bases de dados. A plataforma disponibiliza ferramentas interativas voltadas à análise do consumo e da oferta de energia, bem como ao mapeamento de projetos energéticos, entre outras funcionalidades [4].

Segundo o Ministério de Minas e Energia (MME), o planejamento energético desenvolvido em conjunto com as entidades vinculadas é fundamental para atrair investimentos e garantir uma transição energética justa e inclusiva [7]. Nesse contexto, a análise da contribuição da plataforma no apoio à pesquisa e ao planejamento energético no Brasil torna-se relevante. Isso porque a simples disponibilização de dados não se limita ao ato de publicá-los, mas envolve também aspectos como acessibilidade, usabilidade e padronização, os quais impactam diretamente a qualidade das decisões e dos estudos produzidos no setor energético.

Apesar do avanço das políticas de transparência e da ampliação da disponibilização de dados públicos no Brasil, ainda existem desafios relacionados à acessibilidade, à usabilidade e à padronização das plataformas digitais utilizadas para divulgação dessas informações. No setor energético, tais limitações podem comprometer a utilização eficiente dos dados em estudos técnicos, pesquisas científicas e processos de tomada de decisão. Embora a EPE Interativa reúna diversas ferramentas voltadas à visualização e análise de dados energéticos, ainda são escassos estudos que avaliem de forma sistemática sua efetividade como instrumento de apoio ao planejamento energético e à produção científica.

Diante desse contexto, este trabalho busca responder à seguinte questão de pesquisa: em que medida a plataforma EPE Interativa atende às necessidades de pesquisadores e agentes do setor energético no que se refere à transparência, acessibilidade e utilização dos dados disponibilizados? Assim, o presente estudo tem como objetivo analisar a EPE Interativa como ferramenta de apoio à pesquisa e ao planejamento energético, avaliando suas funcionalidades, potencialidades e limitações com base nos critérios de abertura, usabilidade, completude e atualização dos dados. A partir dessa análise, pretende-se compreender sua contribuição efetiva para a democratização das informações energéticas e para o fortalecimento do planejamento do setor energético brasileiro.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A. Planejamento energético governamental

Em conjunto com a disponibilização de dados setoriais, o planejamento energético constitui a base conceitual e operacional das ferramentas interativas disponibilizadas pela EPE. Planejar consiste em elaborar um plano ou roteiro, definindo um conjunto de ações e intenções voltadas à antecipação de cenários futuros. No contexto do planejamento

energético, é fundamental considerar as necessidades futuras de energia e as formas pelas quais o país poderá supri-las.

A qualidade das previsões de demanda energética está diretamente associada à análise do crescimento populacional e do consumo de energia por parte da população [5]. Esse estudo deve englobar desde o setor industrial, responsável pela produção de bens essenciais, como alimentos e vestuário, até os setores comerciais, nos quais esses produtos são distribuídos e consumidos.

Nesse contexto, a EPE é responsável pela análise da demanda energética dos diferentes setores econômicos, bem como pela avaliação das fontes de energia disponíveis no Brasil.

A Figura 1 apresenta as principais etapas utilizadas pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) no processo de planejamento energético nacional. Essas etapas evidenciam a integração entre demanda, oferta, inovação e infraestrutura, permitindo ao governo antecipar cenários e subsidiar a tomada de decisões estratégicas no setor energético.

A primeira etapa refere-se à previsão da demanda energética, considerando fatores como crescimento populacional, evolução demográfica e análise setorial. A segunda etapa aborda a oferta de energia, levando em conta as principais fontes energéticas do país, sua dependência de condições climáticas, bem como os custos e impactos ambientais associados à geração de energia.

A terceira etapa trata da eficiência e inovação, destacando a importância da melhoria dos processos de produção e uso de energia, com a redução de perdas e o aumento da eficiência energética. Essa etapa inclui a incorporação de novas tecnologias, a expansão de fontes renováveis e o incentivo à inovação no setor energético.

Por fim, a quarta etapa refere-se ao planejamento da expansão da infraestrutura energética, abrangendo a construção de novas usinas, a ampliação das linhas de transmissão e a expansão da malha dutoviária voltada ao transporte de petróleo e gás.

Figura 1: Etapas da EPE para o planejamento energético. Fonte [5]

B. EPE Interativa

A EPE Interativa é uma plataforma digital que integra o Programa de Dados Abertos da EPE, atendendo às diretrizes da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e às políticas de transparência ativa da Administração Pública

Federal.

Foi desenvolvida com a finalidade de disponibilizar informações de forma aberta e acessível por meio da internet, permitindo o acesso a bases de dados, estatísticas, indicadores e projeções utilizadas no planejamento energético brasileiro, bem como a possibilidade de interação com essas informações.

C. Descrição das funcionalidades principais

A EPE Interativa reúne diversas ferramentas de visualização de dados, sistemas de informação geográfica (SIG), dashboards e plataformas de séries históricas. Essas ferramentas possibilitam a análise integrada de diferentes aspectos do setor energético.

A Tabela I, apresenta as principais funcionalidades disponibilizadas pela plataforma EPE Interativa [4]. Em conjunto, essas ferramentas possibilitam a democratização dos dados energéticos, tornando-os públicos e acessíveis, além de contribuir significativamente para o desenvolvimento de pesquisas, análises técnicas e para o planejamento energético nacional.

Tabela 1: Principais funcionalidades das ferramentas digitais da EPE interativa. Fonte [4]

Nº	Funcionalidade	Descrição
1	Anuário Estatístico de Energia Elétrica	Estatísticas e gráficos do consumo elétrico por região e setor.
2	Balanco Energético Nacional (BEN)	Visualização da oferta e consumo de energia no Brasil desde 1970.
3	BiodivEPE	Ferramenta SIG para reduzir impactos ambientais no planejamento energético.
4	Dashboard Biometano-RJ	Avalia o potencial de produção de biometano no estado do RJ.
5	Boletim da Energia Eólica	Índices mensais de disponibilidade e potencial da energia eólica medida pelo Sistema AMA.
6	Energia Eólica Onshore	Consulta e visualização de parques eólicos em operação e em desenvolvimento.
7	Energia Solar	Consulta sobre geração solar centralizada e distribuída em operação no Brasil.
8	Incertezas e Perdas – Eólica	Análises de incertezas e perdas em projetos eólicos dos leilões de energia nova.
9	Incertezas e Perdas – Fotovoltaica	Análises de incertezas e perdas em projetos fotovoltaicos habilitados.
10	Inova-e	Dados sobre investimentos brasileiros em PD&D no setor de energia.
11	Mandatos de Biocombustíveis	Percentuais de mistura obrigatória de biocombustíveis no transporte em diversos países.
12	OBEPE	Indicadores de pobreza energética para apoiar políticas públicas.
13	Ônibus Elétrico	Ferramenta para avaliar a viabilidade de adoção de ônibus elétricos em municípios.
14	Ônibus a Biometano	Avaliação técnico-econômica de ônibus urbanos movidos a biometano.
15	Painéis de Consumo de Energia	Ferramentas para análise dinâmica do consumo elétrico com séries mensais e históricas.
16	Eólica Offshore	Visualização espacial do potencial eólico offshore e infraestrutura associada.
17	Micro e Minigeração Distribuída	Dados históricos e projeções de geração distribuída no Brasil.
18	PDE 2031 – Consolidação	Informações anuais sobre oferta interna, expansão da geração e balanço energético.
19	Potencial Técnico de Hidrogênio	Visualização do potencial de produção de hidrogênio por diversas rotas tecnológicas.
20	Escoamento do SIN	Análise das margens de escoamento do sistema elétrico com expansões previstas.

21	PNE 2050	Principais ações estratégicas do Plano Nacional de Energia 2050.
22	PanGeo	Panorama geopolítico integrado de petróleo, gás natural e biocombustíveis.
23	PASI – Sistemas Isolados	Dados de mercado, carga, geração, custos e contratos dos Sistemas Isolados.
24	SI Energia	Sistema integrado de informações energéticas e ambientais da EPE.
25	Sistema AMA	Dados anemométricos e climatológicos de parques eólicos vencedores de leilões.
26	Roadmap Eólica Offshore	Visão interativa dos temas do estudo Roadmap Eólica Offshore Brasil.
27	UHE Bem Querer (Story Map)	Informações e mapas interativos sobre o projeto da UHE Bem Querer.
28	Webmap EPE	Mapa interativo com dados do setor energético, potenciais renováveis e áreas protegidas.
29	Zoneamento de Óleo e Gás	Mapeamento georreferenciado das zonas de importância petrolífera no Brasil.

D. Função institucional da EPE

A EPE, por meio da plataforma EPE Interativa, auxilia o Ministério de Minas e Energia (MME) e demais agentes do setor no monitoramento, na avaliação e na comunicação dos resultados da política energética nacional, a partir das diversas funcionalidades apresentadas.

Esse papel é evidenciado no relatório de gestão mais recente [6], no qual são destacadas diversas aplicações da EPE Interativa no setor elétrico brasileiro. Entre elas, destaca-se o Relatório Consolidado do Balanço Energético Nacional (BEN), cuja organização, sistematização e consolidação de estatísticas contribuem significativamente para a compreensão da evolução do setor energético brasileiro.

A EPE, em cooperação com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), também desenvolveu revisões trimestrais das projeções de consumo e carga do Sistema Interligado Nacional (SIN), referentes ao ciclo 2023–2027. Esse trabalho é fundamental para subsidiar o Planejamento Anual da Operação Energética (PEN), conduzido pelo ONS, além de contribuir para o monitoramento contínuo das condições do mercado de energia elétrica. Essas revisões permitem uma avaliação mais precisa, considerando ajustes decorrentes de fatores climáticos, econômicos e estruturais que influenciam o setor.

No contexto de políticas sociais, os indicadores de pobreza energética fornecidos pela OBEPE constituem uma importante base de dados para subsidiar a elaboração e o direcionamento de políticas públicas.

No âmbito das ferramentas interativas, é possível visualizar estratégias e cenários futuros de expansão do setor elétrico por meio do Painel do Plano Nacional de Energia (PNE 2050), bem como acompanhar projetos específicos, como a Usina Hidrelétrica Bem Querer, por meio de recursos interativos. Além disso, a plataforma possibilita a integração de informações sobre combustíveis e energia elétrica, incluindo recursos, oferta e demanda, por meio do sistema SI Energia, assim como a visualização espacial de dados energéticos por meio do Webmap, entre outras funcionalidades.

Em conjunto, essas ferramentas permitem analisar o planejamento energético do país de forma integrada, considerando suas diversas especificidades, como a expansão da geração e das linhas de transmissão, possibilitando estudos prospectivos e análises sobre o comportamento do setor energético.

III. METODOLOGIA DA ANÁLISE

Considerando a ampla quantidade de funcionalidades disponibilizadas pela plataforma EPE Interativa, foram selecionadas seis ferramentas mais diretamente relacionadas à pesquisa, ao planejamento energético e à disponibilização de dados setoriais. Dentre elas, destacam-se o Anuário Estatístico de Energia Elétrica, o Balanço Energético Nacional (BEN), os Painéis de Consumo de Energia, a Micro e Minigeração Distribuída e o Plano Nacional de Energia 2050 (PNE 2050).

Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, com caráter exploratório e abordagem aplicada, voltada à avaliação das funcionalidades da plataforma sob a perspectiva de sua utilização em estudos e no planejamento energético.

Definidas as funcionalidades a serem analisadas, realizou-se uma avaliação sistemática de cada ferramenta com base nos critérios apresentados na Figura 2. Esses critérios foram estruturados em quatro dimensões principais: abertura, usabilidade, completude e atualização dos dados.

O critério de abertura refere-se ao grau de acessibilidade dos dados disponibilizados ao público, permitindo avaliar se a plataforma atende ao princípio da transparência ativa, conforme previsto na Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011).

A usabilidade relaciona-se à facilidade de interação do usuário com cada ferramenta, considerando aspectos como a intuitividade da navegação, a clareza na apresentação dos gráficos e a possibilidade de refinar consultas para obtenção de dados mais específicos.

A completude corresponde à avaliação do nível de abrangência das informações disponibilizadas, verificando se os dados representam adequadamente os fenômenos energéticos, incluindo a diversidade de variáveis, a existência de séries históricas e o grau de detalhamento regional.

Figura 2: Critérios de avaliação da plataforma. Fonte [Própria]

O critério de atualização examina a frequência e a transparência na renovação dos dados publicados, garantindo a confiabilidade das informações para o acompanhamento do setor energético e para o desenvolvimento de estudos.

Após a definição dos critérios, cada funcionalidade foi explorada de forma detalhada, com o objetivo de verificar o atendimento aos requisitos estabelecidos. Por fim, os resultados obtidos foram sistematizados e apresentados em forma de tabela comparativa, permitindo uma análise consolidada do desempenho das ferramentas avaliadas.

IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No que se refere ao apoio à pesquisa, a Figura 3, extraída do Anuário de Gestão de 2025, evidencia que, desde 2006, a EPE tem se consolidado como referência em publicações científicas, sendo citada em estudos acadêmicos relacionados a diferentes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) [1].

Figura 3: Total de publicações científicas que citaram a EPE, entre 2006 e 2024, distribuídas por ODS. Fonte: adaptado de [1]

Embora não estejam disponíveis dados específicos sobre a utilização direta da EPE Interativa como fonte em pesquisas científicas, observa-se que, desde o lançamento da plataforma em 2021, ferramentas como o Webmap já ultrapassaram a marca de 300 mil acessos, o que demonstra sua relevância e alcance junto a diferentes perfis de usuários [6]. Esse cenário indica que a ampliação da acessibilidade aos dados tende a contribuir para o aumento da produção científica baseada em informações disponibilizadas pela EPE.

A Tabela 2, apresenta a avaliação comparativa das ferramentas da EPE Interativa com base nos critérios de abertura, usabilidade, completude e atualização dos dados. De modo geral, observa-se que a plataforma apresenta bom desempenho nos critérios de abertura e abrangência temática, evidenciando seu papel na democratização das informações energéticas.

Tabela 2: Avaliação comparativa das ferramentas digitais da EPE Interativa segundo critérios de abertura, usabilidade, completude e atualização. Fonte: [4]

Critério	BEN	PNE 2050	OBEPE	WEBMAP	SIENERGIA	UHE
Licença e acesso livre	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Documentação	✓	✓	✓	X	X	✓
Facilidade de exportação	✓	✓	X	✓	X	X
Navegação intuitiva	✓	X	✓	X	X	✓
Clareza dos gráficos	✓	X	X	X	✓	✓
Filtros bem estruturados	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Abrangência temática	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cobertura temporal e espacial	✓	✓	X	X	✓	✓
Abrangência das variáveis energéticas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Periodicidade	✓	✓	X	X	✓	X

Histórico de versões	X	X	X	X	X	X
Indicação da última atualização	✓	✓	X	X	✓	✓

No que se refere ao critério de abertura, destaca-se que a maioria das ferramentas disponibiliza documentação de apoio, como tutoriais e materiais explicativos, o que favorece o acesso e a compreensão dos dados por diferentes perfis de usuários.

Figura 4: Indisponibilidade de download de dados no OBEPE. Fonte [Própria]

Entretanto, ferramentas como o Webmap e o SIenergia não apresentam documentação específica, o que pode dificultar sua utilização, especialmente por usuários com menor familiaridade com sistemas de informação geográfica ou com a estrutura da plataforma.

Ainda no âmbito da abertura, observou-se que algumas ferramentas apresentam limitações quanto à exportação de dados. Enquanto a maioria permite a obtenção de dados de forma relativamente simples, O OBEPE apresentou limitações relacionadas à exportação de dados, especialmente na geração de arquivos em formato PDF, como ilustrado na Figura 4. Esse aspecto reduz a reprodutibilidade das análises e dificulta a utilização das informações em estudos técnicos e científicos. Em contraste, ferramentas como o BEN e os Painéis de Consumo de Energia demonstraram maior maturidade quanto à disponibilização e extração de dados, indicando maior aderência às práticas de dados abertos. Além disso, o SIenergia e o Story Map da UHE Bem Querer não disponibilizam funcionalidades de exportação, o que compromete a utilização dos dados em análises externas e a reprodutibilidade de estudos.

Em relação à usabilidade, foram identificadas limitações em ferramentas como o PNE 2050, o Webmap e o SIenergia. Em alguns casos, a interface apresenta baixa intuitividade ou é excessivamente direcionada a usuários especializados, dificultando sua utilização por públicos mais amplos. Destaca-se, ainda, a ocorrência de falhas operacionais, como a indisponibilidade de visualização completa da interface do

PNE 2050, conforme evidenciado na Figura 5 que corresponde a um print do sistema, o que compromete a experiência do usuário e pode levar ao abandono da ferramenta.

Figura 5: Indisponibilidade de visualização da ferramenta PNE 50. Fonte [Própria]

As limitações de usabilidade identificadas no PNE 2050 e no Webmap podem restringir a utilização das ferramentas por usuários não especializados, reduzindo o potencial de democratização das informações energéticas. Esse aspecto é particularmente relevante em contextos de formulação de políticas públicas, nos quais diferentes agentes institucionais dependem do acesso rápido e compreensível aos dados.

No que diz respeito à clareza dos gráficos, algumas ferramentas, como o PNE 2050, o OBEPE e o Webmap, apresentam dificuldades de interpretação, seja pela forma de apresentação dos dados, seja pela ausência de visualização adequada das informações. Em casos mais críticos, foram identificadas situações em que os gráficos não são exibidos corretamente, prejudicando a análise por parte do usuário.

Quanto à atualização dos dados, verificou-se que determinadas ferramentas apresentam limitações relacionadas à periodicidade e à transparência das informações. O OBEPE, por exemplo, utiliza como base dados do IBGE, cuja atualização ocorre em intervalos mais longos, o que impacta a atualidade das informações disponibilizadas. O Webmap, por sua vez, não informa claramente a data de atualização dos dados, comprometendo a confiabilidade das informações.

Além disso, nenhuma das ferramentas analisadas apresenta histórico de versões, o que dificulta o rastreamento de alterações e a compreensão da evolução dos dados ao longo do tempo. Essa limitação impacta negativamente a transparência e a confiabilidade da plataforma sob a perspectiva científica.

De forma geral, os resultados indicam que a EPE Interativa apresenta elevado potencial como instrumento de apoio ao planejamento energético e à pesquisa científica, principalmente devido à abrangência temática e à disponibilidade pública das informações. Entretanto, as limitações identificadas relacionadas à usabilidade, exportação e atualização dos dados demonstram que a plataforma ainda se encontra em processo de amadurecimento enquanto infraestrutura digital de suporte à pesquisa e à formulação de políticas energéticas.

V. CONCLUSÕES

A plataforma EPE Interativa, desenvolvida pela Empresa de Pesquisa Energética, apresenta-se como uma ferramenta relevante para a disponibilização de dados no setor energético brasileiro, contribuindo para a transparência das informações e para o suporte ao planejamento energético. Suas diversas funcionalidades permitem o acesso a uma ampla gama de dados relacionados à oferta e ao consumo de energia, bem como a indicadores e projeções utilizados em estudos técnicos e na formulação de políticas públicas.

A análise realizada evidenciou que a plataforma desempenha um papel importante na democratização das informações energéticas, ampliando o acesso a dados por diferentes perfis de usuários, incluindo pesquisadores, agentes do setor e formuladores de políticas. Nesse sentido, destaca-se sua contribuição como instrumento de apoio à pesquisa e à tomada de decisão no contexto do setor energético nacional.

Entretanto, os resultados também apontaram limitações relevantes, especialmente relacionadas à usabilidade, à padronização das interfaces, à exportação de dados e à transparência quanto à atualização das informações. Tais aspectos podem comprometer a experiência do usuário e dificultar a utilização dos dados em análises técnicas mais aprofundadas, impactando a reprodutibilidade de estudos científicos.

Diante disso, recomenda-se a implementação de melhorias estruturais na plataforma, incluindo o aprimoramento das interfaces, a ampliação das funcionalidades de exportação de dados, a disponibilização de histórico de versões e maior transparência quanto à periodicidade de atualização das informações. Além disso, a integração com outras bases de dados e o desenvolvimento de interfaces programáveis (APIs) podem potencializar o uso da plataforma por diferentes usuários e aplicações.

Conclui-se, portanto, que a EPE Interativa representa um avanço significativo na disponibilização de dados energéticos no Brasil, embora ainda demande aprimoramentos para consolidar-se como uma ferramenta plenamente eficaz no apoio ao planejamento energético e à produção científica.

REFERÊNCIAS

- [1] EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE). Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2025: Ano Base 2024. Rio de Janeiro: EPE, 2025. Disponível em: https://www.epe.gov.br/sites-pt/acesso-a-informacao/institucional/Documents/Carta_Anual_EPE_2025_ano_base_2024.pdf. Acesso em: 2025.
- [2] AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES. Coleta de Dados Setoriais. Disponível em: <https://www.gov.br/anatel/pt-br/dados/coleta-de-dados-setoriais>. Acesso em: 13 nov. 2025.
- [3] GOVERNO DO BRASIL. Portal Brasileiro de Dados Abertos: Relato da Iniciativa. Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos/portal-brasileiro-de-dados-abertos/portalbrasileirodadosabertos.pdf>. Acesso em: 13 nov.

2025.

- [4] EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE). EPE Interativa. Disponível em: <https://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/epe-interativa>. Acesso em: 13 nov. 2025.
- [5] EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE). Planejamento Energético e a EPE. Disponível em: <https://www.epe.gov.br/sitespt/abcdenergia/Paginas/PLANEJAMENTO-ENERGETICO-E-A-EPE.aspx>. Acesso em: 14 nov.2025.
- [6] EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE). Relatório de Gestão da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Disponível em: https://www.epe.gov.br/sitespt/acesso-a-informacao/auditorias/processo-de-contas-anuais/Contas%20Anuais/EPE_PR_RG_2024.pdf. Acesso em: 14 nov. 2025.
- [7] AGÊNCIA GOV. Ministro destaca importância de planejamento energético para atrair investimentos. Disponível em: <https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202309/alexandre-silveira-destaca-importancia-de-planejamento-energetico-para-atracao-de-investimentos-e-garantiade-transicao-energetica-justa-e-inclusiva> Acesso em: 15 nov. 2025.